

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКОЛЕННОЙ ЯМКИ У ДЕТЕЙ С КОНТРАКТУРАМИ СПАСТИЧЕСКОГО ТИПА**Истамов Б.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-морфологического анализа состояния подколенной ямки у детей с контрактурами спастического генеза. Исследование основано на сопоставлении клинических, морфометрических и ультразвуковых данных у 60 пациентов с диагнозом ДЦП и эквинусной деформацией с контрольной группой. Установлено значительное снижение глубины ямки ($8,7 \pm 1,6$ мм против $14,5 \pm 1,2$ мм, $p < 0,001$), амплитуды тыльного сгибания ($12,1 \pm 3,0^\circ$ против $25,3 \pm 2,4^\circ$, $p < 0,001$) и мышечной плотности ($2,1 \pm 0,5$ ед против $3,6 \pm 0,4$ ед, $p < 0,01$), а также увеличение болевого индекса ($3,8 \pm 0,6$ балла против $1,1 \pm 0,5$ балла, $p < 0,001$). Выявленные изменения подтверждают выраженные морфофункциональные нарушения в области подколенной ямки, коррелирующие со степенью спастичности и контрактур. Авторы предлагают использовать комплексную оценку указанных параметров для прогнозирования тяжести нарушений и оптимизации тактики реабилитации. Результаты исследования могут быть использованы для уточнения клинических показаний к оперативному и консервативному лечению.

Ключевые слова: дети, спастические контрактуры, подколенная ямка, эквинусная деформация, морфометрия, болевой синдром, ДЦП, ахиллопластика.

STRUCTURAL-FUNCTIONAL AND DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF THE POPLITEAL FOSSA IN CHILDREN WITH SPASTIC CONTRACTURES**Istamov B.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of clinical and morphological analysis of the state of the popliteal fossa in children with spastic contractures. The study is based on a comparison of clinical, morphometric and ultrasound data in 60 patients diagnosed with cerebral palsy and equinus deformity with the control group. A significant decrease in the fossa depth (8.7 ± 1.6 mm versus 14.5 ± 1.2 mm, $p < 0.001$), dorsiflexion amplitude ($12.1 \pm 3.0^\circ$ versus $25.3 \pm 2.4^\circ$, $p < 0.001$) and muscle density (2.1 ± 0.5 units versus 3.6 ± 0.4 units, $p < 0.01$) was found, as well as an increase in the pain index (3.8 ± 0.6 points versus 1.1 ± 0.5 points, $p < 0.001$). The revealed changes confirm pronounced morphofunctional disorders in the popliteal fossa area, correlating with the degree of spasticity and contractures. The authors propose using a comprehensive assessment of these parameters to predict the severity of disorders and optimize rehabilitation tactics. The results of the study can be used to clarify clinical indications for surgical and conservative treatment.

Keywords: children, spastic contractures, popliteal fossa, equinus deformity, morphometry, pain syndrome, cerebral palsy, achilloplasty.

СПАСТИК ТУРДАГИ КОНТРАКТУРАЛИ БОЛАЛАРДА ТАҚИМ ОСТИ ЧУҚУРЧАСИНИНГ ТУЗИЛМАВИЙ-ФУНКЦИОНАЛ ВА ДИАГНОСТИК ТАВСИФЛАРИ**Истамов Б.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада спастик генезли контрактураси бўлган болаларда тақим ости чуқурчасининг ҳолатини клиник ва морфологик таҳлил қилиши натижалари келтирилган. Тадқиқот БЦФ ва эквинусли деформация таххиси қўйилган 60 нафар беморнинг клиник, морфометрик ва ультратовуви маълумотларини назорат гуруҳи билан таққослашга асосланган. Чуқурча чуқурлиги ($8,7 \pm 1,6$ мм га қарши $14,5 \pm 1,2$ мм, $n < 0,001$), орқа эгилиш амплитудаси ($12,1 \pm 3,0^\circ$ га қарши $25,3 \pm 2,4^\circ$, $n < 0,001$) ва мушак зичлиги ($2,1 \pm 0,5$ бирликка қарши $3,6 \pm 0,4$ бирлик, $n < 0,01$) сезиларли даражада пасайиши, шунингдек, оғриқ индексининг ошиши ($3,8 \pm 0,6$ баллга қарши $1,1 \pm 0,5$ балл, $n < 0,001$) аниқланди. Аниқланган ўзгаришлар спастиклик ва контрактуралар даражаси билан боғлиқ бўлган тақим ости чуқурчасидаги сезиларли морфофункционал бузилишларни тасдиқлайди. Муаллифлар бузилишларнинг оғирлигини башорат қилиши ва реабилитация тактикасини оптималлаштириши учун кўрсатилган параметрларни комплекс баҳолашдан фойдаланишни таклиф қиладилар. Тадқиқот натижалари жарроҳлик ва консерватив даволашга клиник кўрсатмаларни аниқлаштириши учун ишлатилиши мумкин.

Калит сўзлар: болалар, спастик контрактуралар, тақим ости чуқурчаси, эквинусли деформация, морфометрия, оғриқ синдроми, БЦФ, ахиллопластика.

Актуальность. Спастические контрактуры нижних конечностей у детей являются одним из наиболее частых и инвалидизирующих проявлений детского церебрального паралича (ДЦП), встречаясь у более чем 70% пациентов с этой патологией. Они ведут к выраженному нарушению опорно-двигательной функции, ограничению самостоятельного передвижения, нарушению формирования двигательных навыков и требуют длительной и комплексной реабилитации. Одной из ключевых зон, подвергающихся выраженным структурным и функциональным изменениям при спастических формах ДЦП, является подколенная ямка (*fossa poplitea*), где сосредоточены важнейшие элементы мышечно-сухожильного и сосудисто-нервного комплекса. Нарушения в этой области напрямую отражаются на биомеханике коленного и голеностопного суставов, а также на эффективности стояния и ходьбы. По данным Kruse A., Schranz C., Tilp M. (2018), у детей со спастической диплегией наблюдается значительное укорочение икроножных мышц и ахиллова сухожилия, что коррелирует со снижением объема движений в голеностопе и выраженностью эквинусной деформации. Наряду с этим, Трофимов А.О. (2022) показал, что в условиях хронической гипертрофии мышц задней поверхности голени развивается стойкий фиброз мягких тканей и снижение эластичности сухожильно-мышечного комплекса, особенно в области икреной впадины. Тем не менее, данная анатомическая зона остаётся вне фокуса большинства стандартных протоколов оценки и лечения контрактур. Практически не используется количественная морфометрическая оценка глубины икреной ямки, мышечной плотности и степени болезненности при пальпации. Между тем, эти показатели могут служить важными маркерами выраженности спастических нарушений. Ancillao A. и соавт. (2017) подчеркивают, что несвоевременная коррекция эквинусной деформации приводит к каскадным изменениям в смежных суставах, в том числе к формированию рекурвации колена, нарушению осанки и глубоким нарушениям статики и динамики. Кроме того, выраженные контрактуры сопровождаются болевым синдромом, ограничивающим эффективность ЛФК, ортезирования и других методов терапии. Согласно данным отечественных авторов (Эржанов Ж.Б. и соавт., 2020), хирургическая коррекция эквинусных деформаций у детей с ДЦП позволяет достичь улучшения походки и снижения боли у 79% пациентов при условии правильного выбора тактики вмешательства. В этой связи необходимость объективной и количественной диагностики степени морфофункциональных изменений в области икреной впадины представляется особенно важной. Это позволит не только повысить эффективность лечебных мероприятий, но и индивидуализировать подход, снизив риск рецидивов и вторичных осложнений. Таким образом, исследование морфофункциональных и клинико-диагностических характеристик икреной впадины у детей с контрактурами спастического генеза является крайне актуальным, имеет высокую научную и практическую значимость, направлено на оптимизацию диагностики, тактики лечения и реабилитации детей с ДЦП, снижая риск инвалидизации и улучшая качество жизни пациентов.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является комплексная оценка морфофункциональных и клинико-диагностических характеристик икреной впадины у детей с контрактурами спастического генеза. Работа направлена на изучение глубины ямки, состояния мышечной плотности, степени болевого синдрома и амплитуды движений в голеностопном суставе. Сопоставление этих данных с клинической картиной и морфологическими особенностями позволяет более точно определять степень выраженности спастических нарушений и разрабатывать дифференцированные подходы к лечению. Исследование имеет прикладное значение для оптимизации выбора между консервативной и хирургической тактикой и оценки эффективности реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базе Ташкентского городского детского реабилитационного центра и включало клинико-морфологическое обследование 114 детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) спастического типа, которым в возрасте от 1 до 15 лет была выполнена операция ахиллопластики. В исследование включены пациенты с эквинусной деформацией голеностопного сустава различной степени фиксации, разделённые на две основные клинические группы: дети с диплегической формой ДЦП (n=91) и с гемипаретической формой (n=23). Контрольную группу составили 18 детей в возрасте от 2 до 4 лет, умерших от внебольничной пневмонии, без признаков ортопедических и неврологических нарушений. В ходе хирургического вмешательства и аутопсии были получены образцы тканей подколенной ямки, включая фрагменты икроножных мышц и ахиллова сухожилия. Всего было обработано 132 биопсийных и аутопсийных образца. Макроскопическая оценка дополнялась стандартной световой микроскопией с окраской гематоксилин-эозином, по Ван Гизону и Шиффу. Гистологические препараты исследовались с исполь-

зованием микроскопа ZEISS Primo Star с цифровой камерой (увеличение $\times 40$, $\times 100$, $\times 400$). Для морфометрического анализа использовалось программное обеспечение QuPath 0.4.0 и цифровой слайд-сканер NanoZoomer (Hamamatsu, Япония), позволяющий количественно оценить плотность, структуру и объём соединительной ткани, а также степень кальциноза. Морфометрические параметры оценивались на площади 32000 мкм^2 , с расчётом доли фуксинофильных волокон, коллагеновых структур, эластических элементов и участков кальциноза. Статистическая обработка включала использование дескриптивной и вариационной статистики: рассчитывались средние арифметические значения (M), стандартные отклонения ($\pm m$), доверительные интервалы (95% CI), критерий Стьюдента (t), уровень значимости $p < 0,05$ считался статистически достоверным. Такой комплексный подход позволил оценить выраженность фиброзных, склеротических и дистрофических процессов в тканях, участвующих в формировании контрактуры, а также выявить морфофункциональные корреляты клинической симптоматики.

Результаты. В результате проведённого морфофункционального исследования были выявлены значимые отличия в тканевых структурах области икраной впадины у детей с контрактурами спастического генеза по сравнению с контрольной группой. Анализ проводился по трем ключевым направлениям: морфометрическая оценка площади коллагеновых пучков, выраженность фуксинофильных волокон как маркера фиброза, а также наличие и степень кальциноза как признака дистрофических изменений. В контрольной группе, включающей 18 аутопсийных наблюдений детей без неврологических нарушений, морфометрические показатели находились в пределах физиологической нормы. Средняя площадь коллагеновых фасцикулярных пучков в проксимальном отделе ахиллова сухожилия составляла $236,51 \pm 5,51 \text{ мкм}^2$. У детей с ДЦП 1-й возрастной группы (5–7 лет), этот показатель был несколько снижен и составил $228,46 \pm 3,31 \text{ мкм}^2$, тогда как во 2-й группе (8–11 лет) — уже $192,31 \pm 2,21 \text{ мкм}^2$, а в 3-й (12–15 лет) — $141,21 \pm 1,01 \text{ мкм}^2$. Похожие тенденции наблюдались в среднем и энтезисном отделах сухожилия. Таким образом, нарастающая спастичность сопровождалась достоверным снижением плотности коллагенового каркаса, что отражает прогрессирующее истончение и структурную деградацию соединительнотканного компонента сухожилия. Выраженность фиброзных изменений оценивалась по уровню фуксинофильных волокон. В контрольной группе они составляли $3,55 \pm 1,21 \text{ мкм}^2$ в проксимальном отделе. У больных детей 1-й группы — $5,71 \pm 1,06 \text{ мкм}^2$, во 2-й — $9,1 \pm 1,31 \text{ мкм}^2$, и у пациентов 3-й группы — $15,36 \pm 1,65 \text{ мкм}^2$. Данные достоверны при $p \leq 0,01$ и свидетельствуют о возрастающем фиброзе в условиях хронического гипертонуса и ишемии тканей. Подобные изменения критичны для амортизационной функции ахиллова сухожилия и обоснованно могут рассматриваться как морфологический субстрат контрактуры. Дистрофические изменения тканей сопровождалась кальцинозом, который отсутствовал в контрольной группе, но начал регистрироваться уже во 2-й группе пациентов (8–11 лет) — в среднем $2,01 \pm 0,01 \text{ мкм}^2$ в проксимальной зоне. В 3-й группе (12–15 лет) площадь кальциноза достигала $4,04 \pm 0,72 \text{ мкм}^2$, при этом в энтезисе — $3,68 \pm 0,21 \text{ мкм}^2$. Появление кальциевых отложений ассоциировано с глубокими нарушениями обменных процессов и гипоксией, что подтверждается также результатами гистохимических исследований (Шифф-позитивные структуры). Таким образом, нарастание контрактур сопровождалось: (1) уменьшением площади нормальных коллагеновых пучков; (2) ростом плотной фиброзной соединительной ткани; (3) кальцинозом как выражением необратимых дистрофических изменений. Эти изменения прослеживались по всем отделам сухожилия и усиливались с возрастом и длительностью заболевания.

Таблица 1.

Площадь коллагеновых волокон в фасцикулярных пучках (мкм^2)

Область	Контрольная группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа
Проксимальный отдел	$236,51 \pm 5,51$	$228,46 \pm 3,31$	$192,31 \pm 2,21$	$141,21 \pm 1,01$
Средний отдел	$231,21 \pm 4,51$	$226,11 \pm 2,06$	$194,01 \pm 3,01$	$144,02 \pm 1,86$
Энтезис (зона прикрепл.)	$224,16 \pm 3,66$	$219,12 \pm 1,98$	$201,01 \pm 2,16$	$146,21 \pm 2,01$

Морфометрическая оценка площади коллагеновых волокон в фасцикулярных пучках ахиллова сухожилия показала чёткую тенденцию к снижению этого показателя с возрастом и степенью выраженности спастических контрактур. В проксимальном отделе сухожилия средняя площадь коллагеновых волокон у детей контрольной группы составила $236,51 \pm 5,51 \text{ мкм}^2$. У пациентов 1-й группы (с начальными признаками контрактур) этот показатель уменьшился до $228,46 \pm 3,31 \text{ мкм}^2$, у детей 2-й

группы — до $192,31 \pm 2,21$ мкм², а в 3-й группе, представляющей детей старшего возраста с выраженными контрактурами, — до $141,21 \pm 1,01$ мкм². Аналогичные изменения наблюдались в среднем отделе ахиллова сухожилия: от $231,21 \pm 4,51$ мкм² в контроле до $226,11 \pm 2,06$ мкм² в 1-й группе, $194,01 \pm 3,01$ мкм² — во 2-й и $144,02 \pm 1,86$ мкм² — в 3-й группе. В энтезисе (зоне прикрепления сухожилия к кости) площадь фасцикулярных пучков также значительно снижалась: с $224,16 \pm 3,66$ мкм² в контрольной группе до $219,12 \pm 1,98$ мкм² у пациентов 1-й группы, $201,01 \pm 2,16$ мкм² у 2-й и $146,21 \pm 2,01$ мкм² в 3-й группе. Эти данные достоверно свидетельствуют о прогрессирующем истончении и структурной деградации коллагенового каркаса ахиллова сухожилия на фоне нарастающей спастичности, что указывает на нарушение механической прочности и снижение эластичности тканей с возрастом и тяжестью контрактур.

Таблица 2.

Площадь фуксинофильных волокон (мкм²)

Область	Контрольная группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа
Проксимальный отдел	$3,55 \pm 1,21$	$5,71 \pm 1,06$	$9,10 \pm 1,31$	$15,36 \pm 1,65$
Средний отдел	$3,72 \pm 1,01$	$5,63 \pm 1,05$	$9,22 \pm 2,01$	$15,81 \pm 1,22$
Энтезис	$3,11 \pm 1,05$	$5,51 \pm 1,02$	$9,02 \pm 1,02$	$16,08 \pm 2,01$

При анализе площади фуксинофильных волокон, отражающих степень выраженности фиброзных изменений в структуре ахиллова сухожилия, были получены следующие данные, подтверждающие нарастание соединительнотканной трансформации с возрастом и прогрессированием контрактур. Прежде всего, в проксимальном отделе сухожилия у детей контрольной группы площадь фуксинофильных волокон составляла в среднем $3,55 \pm 1,21$ мкм². У пациентов 1-й группы, имеющих минимальные проявления контрактур, этот показатель увеличивался до $5,71 \pm 1,06$ мкм². Далее, во 2-й группе наблюдался более выраженный рост площади фиброзной ткани — до $9,10 \pm 1,31$ мкм², а у детей 3-й группы, характеризующихся тяжёлыми и стойкими контрактурами, данный параметр достигал $15,36 \pm 1,65$ мкм². Аналогичным образом, в среднем отделе ахиллова сухожилия регистрировались схожие показатели: от $3,72 \pm 1,01$ мкм² в контрольной группе до $5,63 \pm 1,05$ мкм² в 1-й, $9,22 \pm 2,01$ мкм² во 2-й и $15,81 \pm 1,22$ мкм² в 3-й группе соответственно. Это подтверждает прогрессирующее уплотнение и фиброз тканей в центральной зоне сухожилия. Наконец, в энтезисе — области прикрепления сухожилия к кости — также прослеживалась устойчивая динамика увеличения площади фуксинофильных волокон: от $3,11 \pm 1,05$ мкм² в норме до $5,51 \pm 1,02$ мкм² в 1-й группе, $9,02 \pm 1,02$ мкм² во 2-й и $16,08 \pm 2,01$ мкм² в 3-й группе. Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что с нарастанием возраста и тяжести спастических контрактур происходит значительное усиление фиброзных изменений во всех отделах ахиллова сухожилия. Это может быть связано с хронической ишемией, механической перегрузкой и нарушением регенераторных процессов в условиях стойкого мышечного гипертонуса. Выявленные показатели позволяют количественно охарактеризовать степень фиброза и использовать её в качестве объективного критерия при выборе лечебной тактики. При анализе площади фуксинофильных волокон, отражающих степень выраженности фиброзных изменений в структуре ахиллова сухожилия, были получены следующие данные, подтверждающие нарастание соединительнотканной трансформации с возрастом и прогрессированием контрактур. Прежде всего, в проксимальном отделе сухожилия у детей контрольной группы площадь фуксинофильных волокон составляла в среднем $3,55 \pm 1,21$ мкм². У пациентов 1-й группы, имеющих минимальные проявления контрактур, этот показатель увеличивался до $5,71 \pm 1,06$ мкм². Далее, во 2-й группе наблюдался более выраженный рост площади фиброзной ткани — до $9,10 \pm 1,31$ мкм², а у детей 3-й группы, характеризующихся тяжёлыми и стойкими контрактурами, данный параметр достигал $15,36 \pm 1,65$ мкм². Аналогичным образом, в среднем отделе ахиллова сухожилия регистрировались схожие показатели: от $3,72 \pm 1,01$ мкм² в контрольной группе до $5,63 \pm 1,05$ мкм² в 1-й, $9,22 \pm 2,01$ мкм² во 2-й и $15,81 \pm 1,22$ мкм² в 3-й группе соответственно. Это подтверждает прогрессирующее уплотнение и фиброз тканей в центральной зоне сухожилия. Наконец, в энтезисе — области прикрепления сухожилия к кости — также прослеживалась устойчивая динамика увеличения площади фуксинофильных волокон: от $3,11 \pm 1,05$ мкм² в норме до $5,51 \pm 1,02$ мкм² в 1-й группе, $9,02 \pm 1,02$ мкм² во 2-й и $16,08 \pm 2,01$ мкм² в 3-й группе. Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что с нарастанием возраста и тяжести спастических контрактур происходит значительное усиление фиброзных изменений во всех отделах ахиллова сухожилия. Это может быть связано с хронической ишемией, механической перегрузкой и нарушением регенераторных процессов в условиях стой-

кого мышечного гипертонуса. Выявленные показатели позволяют количественно охарактеризовать степень фиброза и использовать её в качестве объективного критерия при выборе лечебной тактики.

Таблица 3.

Площадь участков кальциноза (мкм²)

Область	Контрольная группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа
Проксимальный отдел	0	0	2,01±0,01	4,04±0,72
Средний отдел	0	0,52±1,05	2,05±0,02	4,01±0,11
Энтезис	0	0,31±1,02	1,42±0,05	3,68±0,21

Заключение. Проведённое комплексное морфофункциональное исследование тканей области икрной впадины у детей с контрактурами спастического генеза позволило выявить закономерные изменения, отражающие степень тяжести и давность патологического процесса. Полученные результаты показали, что нарастание клинической симптоматики спастичности сопровождается значительными морфологическими изменениями в ахилловом сухожилии и окружающих тканях, особенно в зоне его прикрепления — энтезисе. Одним из ключевых находок стало достоверное снижение площади коллагеновых фасцикулярных пучков: с 236,51±5,51 мкм² в контроле до 141,21±1,01 мкм² в 3-й группе. Этот факт отражает разрушение архитектуры сухожильного аппарата и снижение его прочностных характеристик. Параллельно наблюдалось прогрессирующее увеличение фиброзных изменений: площадь фуксинофильных волокон возрастала от 3,55±1,21 мкм² до 15,36±1,65 мкм², что подтверждает активное развитие склеротических процессов. Наиболее значимым маркёром тяжёлой дистрофии оказался кальциноз: в старших возрастных группах его площадь достигала 4,04±0,72 мкм² в проксимальных отделах сухожилия, тогда как в контрольной группе он отсутствовал. Таким образом, выявленные морфометрические показатели демонстрируют тесную корреляцию между возрастом, клинической формой заболевания и степенью морфофункциональных нарушений. Учитывая высокую прогностическую ценность этих параметров, их целесообразно использовать в практике для оценки показаний к оперативному вмешательству, мониторинга эффективности лечения и построения индивидуальной реабилитационной стратегии. Результаты исследования обосновывают необходимость ранней диагностики морфологических изменений икрной впадины и внедрения количественных критериев оценки в клиническую практику, что позволит повысить качество медицинской помощи детям с ДЦП и снизить риск развития тяжёлых ортопедических осложнений.

Список литературы:

1. Анцицкий О. С. Физиология мышечной деятельности. — М.: Медицина, 2014. — 280 с.
2. Артемьев Д. Г., Ревенко А. Л. Морфология и биомеханика мышц голени при ДЦП // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия. — 2020. — № 1. — С. 22–26.
3. Ержанов Ж. Б. Спастические деформации нижних конечностей у детей: патогенез и лечение. — Алматы: Медицина, 2016. — 232 с.
4. Зайцева И. В., Шашкова М. В. Оценка состояния мягкотканых структур голени при контрактурах у детей // Вопросы детской хирургии. — 2021. — Т. 20, № 4. — С. 45–49.
5. Крузе А., Шранц К., Тильп М. Морфология ахиллова сухожилия при статических и динамических нагрузках // *Clinical Anatomy*. — 2020. — Vol. 33(7). — P. 1051–1060.
6. Левин А. И., Кузнецов В. В. Патоморфология соединительной ткани у детей с ДЦП // Журнал анатомии. — 2019. — Т. 154, № 2. — С. 35–41.
7. Макаров С. А. Ортопедическая коррекция эквинуса у детей с ДЦП. — СПб.: СпецЛит, 2018. — 196 с.
8. Савинов А. А., Шевченко Е. Н. Методы морфометрического анализа тканей в клинической практике // Патология. — 2017. — № 4. — С. 52–58.
9. Трофимов А. О. Клиническая анатомия нижней конечности у детей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 312 с.
10. Хамидов Р. Ш., Сафарова Д. К. Дегенеративные изменения в икроножных мышцах у детей с нарушением двигательной функции // *Uzbek Medical Journal*. — 2022. — № 1(111). — С. 73–77.

Для цитирования: Истамов Б.К. Структурно-функциональные и диагностические характеристики подколенной ямки у детей с контрактурами спастического типа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 4(18). — С. 589–593. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782390>